

سازوکارهای چندجانبه و بین‌المللی جبران خسارت‌های سرمایه‌گذاری خارجی ناشی از اقدامات دولتها

حنیف عموزاده مهدیرچی
دکتری سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران
حسین بهبهانی
کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران

مخاطب متن

- نهاد ریاست جمهوری اسلامی ایران؛
- وزارت امور خارجه؛

مسأله

- به واسطه ظرفیت‌های موجود در حقوق بین‌الملل و نهادهای موجود بین‌المللی، چه تمهیداتی جهت پوشش ریسک سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در دوران پس از احیای برجام وجود دارد؟

گزینه‌ها و راه‌حل‌های موجود

- گزینه سیاستی نخست: تضمین اجرای آرای مربوط به حل اختلافات بین‌المللی از طریق سازوکار داوری؛
- گزینه سیاستی دوم: ضمانت سرمایه‌گذاری از طریق یک نهاد بین‌المللی؛
- گزینه سیاستی سوم: صندوق جبران خسارت.

توصیه‌های سیاستی

- پیشنهاد نهایی نگارندگان: انعقاد معاهده‌ای مستقل با آژانس‌های بین‌المللی ضمانت سرمایه‌گذاری همچون «میگا» که در آن، از طریق معاهده‌ای مستقل، ریسک سیاسی ناشی از مخاطره تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران پوشش داده شود (پیشنهاد اصلی نگارندگان)؛
- پیشنهاد ثانویه نگارندگان: راه‌اندازی صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری با اعتبار معین از سوی اعضای برجام جهت تضمین سرمایه‌گذاری از سوی دول عضو و غیر عضو برجام و تشکیل دیوان یا شورای داوری برای بررسی ادعاها و شکایات (ترکیب گزینه سیاستی یک و سه)؛
- راهکاری راهبردی برای اتخاذ تصمیم: تعیین کارگروهی برای بررسی سه گزینه سیاستی مطرح و اتخاذ تصمیم (Policy-making) نهایی.

خلاصه اجرایی (Executive Summary)

مسأله رابطه ایران و ایالات متحده آمریکا در قالب «برجام»^۱ و تحولات پس از آن، ذهن عمده صاحب‌نظران و محققین علوم سیاسی، روابط و حقوق بین‌الملل را به این سمت سوق داد که اساساً چه سازوکاری می‌تواند تضمین‌کننده بدعهدی اجتناب‌ناپذیر دولت‌های غالب در مناسبات و معاهدات بین‌المللی باشد.^۲ با این وجود عمده نظریه‌پردازان روابط بین‌الملل، حتی برخی از واقع‌گرایان بدبین، معتقدند که عصر امروز نیازمند سازوکارهایی پایدارتر برای برقراری صلح است و با وجود اذعان به بدعهدی دولت‌ها در سیاست بین‌الملل، بر این نکته تأکید دارند که آدمی محکوم به یافتن راه‌حلی برای صلح پایدار است.^۳ حال سؤال اساسی در رابطه مناسبات ایران و ایالات متحده آمریکا این است که چنانچه ایالات متحده آمریکا بار دیگر پس از بازگشت مجدد به برجام از آن خارج شود، تکلیف ایران و وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی در آن چه خواهد بود؟ آیا جامعه و اقتصاد ایران بار دیگر یارای تحمل ضربه‌ای دوباره را خواهد داشت؟ بنابراین در این نوشتار مقدماتی تلاش خواهد شد تا به این پرسش اساسی پاسخ داده شود: «در حقوق بین‌الملل فعلی و در میان نهادهای بین‌المللی، چه تمهیداتی برای پوشش ریسک سرمایه‌گذاری در کشورهای خارجی در صورت وقوع مخاطرات سیاسی وجود دارد؟» در پاسخ به این پرسش باید گفت تمهیدات متعدد و متنوعی تاکنون پیش‌بینی شده‌است؛ با این حال این تمهیدات و تضمین‌ها معمولاً وقتی اجرایی می‌شوند که دولت میزبان سرمایه، اقداماتی انجام دهد که منجر به خسارت به سرمایه‌گذار خارجی شود اما در خصوص اقدامات کشور ثالث علیه دولت میزبان سرمایه تا کنون سازوکار خاصی پیش‌بینی نشده‌است. این تمهیدات یا به صورت تضمین اجرای آرای داور محاکم مربوط به اختلافات سرمایه‌گذار خارجی با دولت میزبان سرمایه بوده‌است و یا به صورت صندوق‌ها و بیمه‌های جبران خسارات. لذا در ادامه متن، قالب‌های کلی گزینه‌های سیاستی یا راه‌حل‌های^۴ مرتبط با مسأله گزارش، بررسی و تحلیل خواهند شد.

^۱ برنامه جامع اقدام مشترک یا همان Joint Comprehensive Plan of Action

^۲ پیشتر متفکرین سیاسی بزرگی همچون ماکیاوولی در اندرزنامه خود به شهریار چنین گفته است: «شهریار برای پاسداری از دولت خود ناگزیر است که درست پیمانی را زیر پا نهد» (ر.ک. به: ماکیاوولی در "شهریار"، ۱۳۹۹، ترجمه: حمید عنایت، تهران: نشر آگه، فصل هجدهم، ص. ۱۴۷). بنابراین در سیاست نوین، همواره سیاستمدار باید منتظر بدعهدی طرف مقابل بوده و همواره خود نیز به بدعهدی سودمندش بیاورد.

^۳ بی‌شک می‌توان در این راستا به نظریه‌پردازان ایده‌آلیست (آرمان‌گرا) در حوزه روابط بین‌الملل و حتی برخی واقع‌گرایان آرمان‌گرا اشاره کرد (ر.ک. به: مارتین گریفیتس در "پنجا متفکر بزرگ روابط بین‌الملل"، ۱۳۹۵، ترجمه: علیرضا طیب، تهران: نشر نی، فصل نخست: ریموند آرون).

^۴ Policy Options or Alternatives

گزینه‌های سیاستی موجود (Policy Options)

۱. گزینه سیاستی اول: تضمین اجرای آرای مربوط به حل اختلافات بین‌المللی

در مواردی کشورهای عضو یک معاهده حل‌وفصل اختلاف بین‌المللی، تعهد می‌نمایند که اختلافات خود یا اتباع خود را ذیل سازوکاری مثل داوری حل‌وفصل نمایند، این سازوکارها از آنجا که جانشین روش قضایی حل اختلافات می‌شوند به روش‌های ADR⁵ مشهورند. روش‌های ADR معمولاً فی‌الذات قابلیت اجرا ندارند و می‌بایست از طریق رأی دادگاه اجرایی شوند. از آنجا که فرآیند اجرائیه قضایی می‌تواند زمینه‌ای برای اعتراض به رأی داوری باشد، تمهیداتی برای افزایش قدرت اجرایی آراء داوری خصوصاً در معاهدات بین‌المللی پیش‌بینی می‌شود. لازم به تأکید است، اجرای آرای داوری علیه دولت‌ها مشکلات بیشتری هم در بردارد، چرا که مصونیت دولت‌ها شامل دو ستون اصلی است؛ مصونیت از رسیدگی قضایی و مصونیت از اقدامات اجرایی. رویه بین‌المللی این دو را از هم جدا می‌داند و بنابراین اگر دولتی به حضور در محکمه‌ای داوری رضایت دهد، این رضایت صرفاً به منزله انصراف از مصونیت قضایی است و مادامی که دولت صراحتاً از مصونیت خود نسبت به اقدامات اجرایی انصراف ندهد، این مصونیت پابرجاست. از همین رو در بسیاری از موارد اگرچه اشخاص موفق می‌شوند که در هیأت حل اختلاف و داوری، آرای علیه دولت خارجی کسب نمایند اما به جهت مانع مصونیت از اقدامات اجرایی هرگز موفق به اجرای رأی بدون رضایت دولت محکوم شده نخواهند بود. به همین جهت در مواردی برای افزایش قدرت اجرایی، در معاهدات سرمایه‌گذاری؛ دولت‌ها مصونیت قضایی و اجرایی خود را نسبت به آرای صادره از محاکم داوری که به موجب معاهده تأسیس شده‌اند را سلب می‌کنند (نوع اول). در مواردی نیز دولت‌ها برای تسریع فرآیند رسیدگی و اجرای آرای داوری، بدون آن که مصونیت خود را سلب نمایند، مبلغی را برای تضمین اجرای آرای نهاد داوری، تعهد می‌نمایند و آن را در حساب امانی⁶ مشخصی تودیع می‌نمایند. به این ترتیب، هر محکوم‌لهی می‌تواند آرای صادره از نهاد داوری تأسیس یافته را از طریق آن حساب مشخص وصول نماید (نوع دوم).

مثال نوع اول: سازوکار معاهده سرمایه‌گذاری آمریکای شمالی^۷، از جمله مواردی است که دولت‌ها صراحتاً اجازه اجرای آرای داوری در محاکم داخلی را داده‌اند؛ به این ترتیب سرمایه‌گذار خارجی در صورتی که از اقدامات و تصمیمات دولت میزبان سرمایه متحمل خسارت شود و بتواند این خسارت را در نهاد داوری مورد قبول آن معاهده

⁵ Alternative Dispute Resolution

⁶ Escrow Account

^۷ نفتا یا همان North American Free Trade Agreement که در یکم جولای ۲۰۲۰ موافقتنامه ایالات متحده آمریکا، مکزیک و کانادا یا همان USMCA جایگزین آن شد.

(این نهاد طبق سازوکار کنوانسیون نیویورک ایکسید^۸ تشکیل می‌شود) اثبات نماید؛ می‌تواند رأی صادره را در محاکم داخلی کشورهای عضو علیه دولت محکوم شده اجرا نماید.

مثال نوع دوم: دیوان داوری ایران و ایالات متحده آمریکا^۹، اگر چه این دیوان منحصراً به اختلافات ناشی از سرمایه‌گذاری خارجی رسیدگی نمی‌کند، لیکن اقدامات دولت میزبان سرمایه (ایران) علیه سرمایه‌گذار خارجی (از اتباع آمریکا) بارها مورد رسیدگی این دیوان واقع شده است و برای اقداماتی نظیر مصادره، خساراتی تعیین کرده است. اجرا آرای این دیوان، از طریق تودیع مبلغی نزد حساب بانکی مشخصی توسط ایران تضمین شده است، ایران به موجب بیانیه الجزایر تعهد نموده بود که مبلغ مذکور را در حسابی تودیع و در صورت کسر آن مبلغ، مجدد آن را شارژ نماید.

۲. گزینه سیاستی دوم: ضمانت سرمایه‌گذاری

نهادهای بین‌المللی و منطقه‌ای متعددی وجود دارند که ریسک‌های سیاسی سرمایه‌گذاری خارجی را بیمه می‌نمایند؛ این نهادها، به سرمایه‌گذار خارجی اطمینان می‌دهند که ریسک‌های غیرتجاری یا سیاسی را پوشش دهند. مشهورترین نهاد مربوط به این نمونه، آژانس چندجانبه تضمین سرمایه‌گذاری مشهور به «میگا»^{۱۰} است که از جمله اعضای گروه بانک جهانی محسوب می‌گردد. این آژانس به سرمایه‌گذارانی که گارانتی وی را تحصیل نمایند، این امکان را می‌دهد که در صورت آسیب دیدن از خطرات سیاسی سرمایه‌گذاری، طی دو مرحله خسارات را تقویم و از آژانس دریافت نمایند. خسارات تحت شمول این نهاد در سند مؤسس آن (مصوبه هیأت مدیره بانک جهانی) به نحو زیر پیش‌بینی شده است^{۱۱}:

الف) خطر سلب مالکیت و مصادره

همواره برای سرمایه‌گذاران و به خصوص سرمایه‌گذاران خارجی، پروژه‌هایی جذاب به شمار می‌آیند که خطر اندک و سود بالا داشته باشند. طبیعتاً از خطرناک‌ترین ریسک‌هایی که ممکن است از سوی دولت میزبان متوجه پروژه -به ویژه در مرحله تامین مالی آن شود- ریسک سلب مالکیت و ملی‌سازی است. به این ترتیب که دولت میزبان، اقدام به محدود کردن یا سلب مالکیت، کنترل و مدیریت و یا هرگونه حقوق مربوط به پروژه و دارایی‌های آن می‌نماید. دولت میزبان ممکن است از مجموعه‌ای از ابزارهای مالیاتی و هزینه‌ای به دنبال محدود کردن سرمایه

^۸ International Center of Settlement of Investment Disputes (ICSID)

^۹ Iran-United States Claims Tribunal (IUSCT)

^{۱۰} Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA)

^{۱۱} برای بررسی بیشتر در باب هر یک از موارد مطرح شده الف تا دال، رجوع کنید به کنوانسیون تأسیس آژانس چندجانبه سرمایه‌گذاری یا همان میگا؛ قابل دسترسی در آدرس:

[https://www.miga.org/sites/default/files/archive/Documents/MIGA%20Convention%20\(April%202018\).pdf](https://www.miga.org/sites/default/files/archive/Documents/MIGA%20Convention%20(April%202018).pdf)

گذار و افزایش سهم خود در پروژه باشد. به عبارت دیگر مصادره و سلب مالکیت به مواردی اشاره دارد که منافع حاصله از بهره‌برداری پروژه نمی‌تواند از کشور میزبان خارج شود. این ریسک به ویژه در کشورهایی که ترجیح می‌دهند تا سرمایه کشور خویش را حفظ کرده و بدین وسیله منابع مالی برای سرمایه‌گذاری بیشتر و رشد اقتصادی فراهم نمایند، از اهمیت خاصی برخوردار است.

ب) خشونت سیاسی، جنگ و آشوب داخلی

سرمایه‌گذاران همواره با خطرهای مربوط به ناپایداری شرایط سیاسی، آشوب‌های داخلی، جنگ علیه کشور میزبان و یا تروریسم که ممکن است منجر به آسیب‌های فیزیکی پروژه یا ایجاد مانع در عملیات بهره‌برداری از آن بشوند، روبرو هستند که مستقیماً بر روی هزینه‌ها و درآمدهای ناشی از پروژه تأثیر می‌گذارد.

ج) نقض تعهدات و عدم رعایت رفتار عادلانه

ممکن است دولت میزبان اقدام به نقض ترتیبات و تعهدات قراردادی در مقابل شرکت پروژه و یا دیگر افراد درگیر در پروژه نماید. دولت میزبان خصوصاً در کشورهای در حال توسعه، در هر پروژه حداقل طرف یکی از مهم‌ترین قراردادهای مربوط به پروژه، یعنی قراردادهای اعطای امتیاز انحصاری، قرارداد اجرای پروژه و یا ضمانت نامه‌های دولتی خواهد بود. برخلاف قراردادهای بین طرفین بخش خصوصی که مؤلفه‌های سیاسی چندان تأثیری بر روی توانایی طرفین در ایفای تعهدات خود ندارد، این موارد می‌تواند تأثیر بسیار بالایی بر روی توانایی و تمایل دولت میزبان در ایفای تعهداتی داشته باشد که در راستای پروژه پذیرفته است. این موارد خصوصاً در شرایطی آشکار می‌شوند که قدرت سیاسی تغییر می‌کند و رژیم جدیدی بر سر کار می‌آید، موافقت چندان با قراردادهای و توافقاتی که رژیم سابق ترتیب داده، نخواهد داشت و همین موضوع موجب نقض تعهدات از سوی رژیم جدید می‌شود.

د) محدودیت‌های انتقال ارز

یکی از مهم‌ترین خطرهایی که پروژه‌ها را تهدید می‌کند، مشکلات و محدودیت‌ها و در برخی موارد حتی عدم امکان انتقال ارز به خارج از کشور است. این ریسک در مواردی تحقق می‌یابد که اشخاصی که اقدام به تأمین مالی پروژه از طریق وام کرده‌اند، نتوانند درآمدهایی که از پروژه حاصل شده‌است و به ارز رایج داخلی است را برای انتقال آن‌ها به خارج از کشور میزبان به پول خارجی تبدیل نمایند. علاوه بر این، تأخیر در پرداخت این مبالغ نیز خساراتی را برای وام‌دهندگان به همراه دارد که وام‌گیرندگان باید برای پوشش آنها راهکاری بیابند. به منظور تعیین میزان اهمیت این ریسک، قرض‌دهندگان پروژه و مشارکت‌کنندگان باید به بررسی وضعیت پول خارجی در کشور میزبان بپردازند. به عنوان بخشی از این تجزیه و تحلیل، باید اطلاعاتی در رابطه با اولویت‌های دولت میزبان به منظور استفاده از پول خارجی تحصیل نمود.

ه) تغییر قوانین داخلی

ریسک تغییر قوانین، ریسکی است که به موجب آن یکی از بخش‌های دولت میزبان - اعم از قوه مجریه، مقننه یا قضاییه - اقدام به تغییر در چارچوب قانونی یا قضایی کشور در حوزه‌هایی می‌کند که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم پروژه را تحت تأثیر قرار می‌دهند. به عبارت دیگر ریسک تغییر قوانین، ریسکی است که به واسطه یک عمل حقوقی از سوی دولت به وجود می‌آید و می‌تواند موجبات مقروض شدن پروژه یا عدم سودآوری آن را به همراه داشته باشد.

۳. گزینه سیاستی سوم: صندوق جبران خسارت

این صندوق‌ها، همانند صندوق‌های جبران خسارت داخلی، برای پوشش مسئولیت مدنی اشخاص یا دولت‌ها ایجاد می‌شوند. به عبارت دیگر، همانطور که در قوانین داخلی صندوقی برای جبران خسارات مدنی پیش‌بینی شده است که به‌عنوان مثال مسئولیت مدنی رانندهٔ خاطی را جبران می‌نماید؛ در سازوکارهای بین‌المللی نیز ممکن است چنین صندوق‌هایی جهت جبران زیان‌های اشخاص و دولت‌ها ایجاد شود. این سازوکار در امور زیست محیطی بسیار مورد استفاده است، از جمله صندوق بین‌المللی جبران خسارات ناشی از آلودگی نفتی^{۱۲}. این صندوق‌ها، معمولاً طی سازوکاری با پشتوانه حق عضویت و شارژ مقرر اعضا تشکیل می‌شوند و دارای شخصیت حقوقی مستقل می‌باشند. برای جبران خسارت نیز، شخص مدعی زیان علیه این صندوق‌ها نزد مرجع صالح‌تری دعوی نموده و یا با رضایت خود طبق مقررات و آیین‌نامه‌ها مقرر در صندوق خسارات وی تقویم و پرداخت می‌شود. لازم به تأکید است معمولاً این صندوق‌ها برای پوشش مسئولیت مدنی تأسیس می‌شوند و ممکن است از لحاظ اقتصادی برای جبران خسارات ناشی از سرمایه‌گذاری مفید فایده نباشند چرا که مبلغ خسارات مربوط به سرمایه‌گذاری طیف وسیعی را در برمی‌گیرد و در نتیجه پشتوانه صندوق ممکن است در مواردی کفاف جبران آن را ندهد.

تجربه برتر (Best Practice)

نمونه مناسب برای جبران خسارات سرمایه‌گذار خارجی ناشی از تحریم‌های خارجی

یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها و خطرها در زمینه رشد و توسعه اقتصادی کشورها، اعمال تحریم‌های اقتصادی از سوی اقتصادهای بزرگ دنیا است که مستقیماً بر روی انگیزه سرمایه‌گذاران برای آوردن سرمایه‌های خود به کشور میزبان تأثیر گذاشته و حتی ممکن است با اعمال این تحریم‌ها طی مدت انجام پروژه، مشکلات و محدودیت‌هایی را برای پروژه ایجاد نماید. تحریم اقتصادی ممنوعیت‌هایی است که به موجب قانون یک یا چند دولت علیه دولتی

^{۱۲} برای مطالعه بیشتر در این رابطه ر.ک. به: حکیم‌زاده خوئی و اسدزاده، ۱۳۹۸، "نحوه رسیدگی قضایی و جبران خسارت ناشی از آلودگی نفتی در دریا"، فصلنامه مطالعات، صص. ۴۱-۲۱.

دیگر، به منظور دستیابی به برخی مقاصد سیاسی و به واسطه ایجاد محدودیت در مناسبات و مبادلات اقتصادی کشور هدف انجام می‌گیرد. تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران طی قطعنامه‌های شماره ۱۷۳۷، ۱۷۴۷ و ۱۸۰۳ شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران اعمال شد. پس از آن، شورا با هدف گسترش اقدامات محدود کننده‌ای که در این قطعنامه‌ها اعمال شده بود، قطعنامه شماره ۱۹۲۹ را در تاریخ ۹ ژوئن ۲۰۱۰ به تصویب رساند. در مقدمه این قطعنامه، شورای امنیت سازمان ملل متحد چنین نظر داد که هرچند دسترسی به انرژی مطمئن برای توسعه و رشد پایدار کشورها امری حیاتی به شمار می‌رود، لیکن ارتباطی بالقوه میان درآمد حاصله از صنعت انرژی ایران و تامین مالی گسترش برنامه هسته‌ای این کشور وجود دارد. همچنین شورا بر این عقیده بود که ابزارهای لازم برای فرآیندهای شیمیایی و مواد مورد نیاز در صنعت پتروشیمی به میزان زیادی مشابهت با مواد و ابزارهای لازم برای گسترش فعالیت‌های حساس اتمی دارد^{۱۳}. فلذا مشخصاً این قطعنامه بازیگران دو حوزه صنعتی را هدف قرار داد: صنعت انرژی و صنعت نفت و گاز.

به‌عنوان مثال، تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران، فضای سرمایه‌گذاری کشور ما را دچار تغییر کرد و باعث شد انتقال تکنولوژی به ایران صورت نگیرد. همچنین این تحریم‌ها موجب شد تا بسیاری از طرح‌های توسعه ساختاری اقتصادی که ایران پس از جنگ تحمیلی داشت نیز متوقف شود.

ابزار مناسب برای پوشش ریسک سیاسی سرمایه‌گذاری علی‌القاعده نهادهای بیمه‌کننده ریسک سیاسی^{۱۴} نظیر MIGA است؛ چرا که پشتوانه مالی و ساز و کار جبران خسارات آنها اساساً برای خسارات سرمایه‌گذاری تعبیه شده است. از طرفی تأسیس نهاد مخصوصی برای جبران خسارات ناشی از تحریم‌های احتمالی به نظر ناکارآمد است، چرا که تجربه نهاد مالی اینستکس نشان داد، سرمایه‌گذاران و تجار خارجی در خصوص ایران به نهادها و ابزارهای مالی ویژه^{۱۵} اعتماد ندارند و آن را برای پوشش ریسک تحریم‌ها ناکارآمد می‌دانند. در نتیجه بهتر است نهاد معتبر مالی همچون MIGA یا نهادهای مشابه را قانع نمود که پوشش خود را مشمول ریسک ناشی از تحریم‌ها نیز قرار دهند. لازم به ذکر است، هم‌اکنون ایران عضو نهاد MIGA است و به طور کلی سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند برای سرمایه‌گذاری در ایران از این نهاد پوشش بیمه‌ای طلب نماید؛ لیکن این پوشش مشمول تحریم نخواهد شد. در خصوص MIGA با توجه به این‌که سهامداران عمده آن: آمریکا، چین، انگلستان، آلمان و ژاپن هستند، حصول به چنین پوششی می‌تواند طی یک رایزنی سیاسی ممکن باشد. شایان ذکر است، بر اساس سیاست‌های زیست محیطی و بین‌المللی این نهاد، سرمایه‌گذاری در برخی از صنایع آلاینده و ضد محیط زیست و اکوسیستم مشمول پوشش این نهاد نخواهد بود.

¹³ For more details, see: United Nation Security Council, S/RES/1929 (2010), available at: <https://www.un.org/securitycouncil/s/res/1929-%282010%29>

¹⁴ Political Risk

¹⁵ Special Purpose Vehicle

ملاحظات اجرا (Implementation Considerations)

درباره گزینه‌های سیاستی و مجموعه پیشنهادات مطرح شده، بدون شک برخی نکات و ایرادات در این رابطه وجود دارد که نگارنده در تلاش است با در نظر گرفتن برخی از این موارد در قالب تحلیل پیشینی سیاست^{۱۶}، به وجود پاره‌ای از این مشکلات، اندیشیده و پاسخ‌ها و راه‌حل‌های احتمالی رفع این نواقص را در نظر آورد. لازم به ذکر است که ملاحظات اجرایی و توجه به آن‌ها از این جهت برای تصمیم‌گیرندگان می‌تواند مهم باشد که در نظر آوردنشان ممکن است خطرات ناشی از اشتباهات و مشکلات لحاظ نشده در مدل اجرایی نهایی را پوشش دهد. مجموعه این ملاحظات را به صورت کلی می‌توان در ۴ قالب مطرح نمود:

۱- ملاحظه نخست: ایجاد بستر سرمایه‌گذاری اشخاص آمریکایی در ایران

یکی از راه‌های ایجاد «منافع پایدار» و بازدارندگی اقتصادی برای وضع تحریم‌های اقتصادی، ایجاد بستر سرمایه‌گذاری اشخاص آمریکایی در کشور ایران است که در راه‌حل فعلی دیده نشده است. از این منظر، ضمانت اجرای حقوقی و سیاسی در مقابل کشوری مثل آمریکا عمدتاً ناکارآمد بوده و هستند و تنها راه تضمین پایبندی آمریکا به این دسته از تعهدات سیاسی، ایجاد منافع اقتصادی پایدار و مشترک است. پر واضح است که مانع اصلی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی آمریکایی در ایران، قوانین تحریمی این کشور علیه ایران است. در این خصوص باید توجه داشت که نظام قوانین تحریمی آمریکا، نظامی چندوجهی و چند سطحی است و قواعد تحریمی از جهات مختلف قابل تقسیم هستند. قوانین تحریمی از جهت دایره شمول به قوانین تحریمی اولیه و قوانین تحریمی ثانویه تقسیم می‌شوند. تحریم اولیه، به این معناست که کشور تحریم‌کننده قوانین تحریمی خود را از مرزها و اتباع خود فراتر نمی‌داند و در واقع برقراری رابطه اقتصادی با کشور مشمول تحریم را مواجه با مجازات یا ضمانت اجرای حقوقی می‌داند. تحریم ثانویه، فراتر از مرزها و اتباع کشور تحریم‌کننده خواهد رفت و اتباع کشور ثالث را نیز در برمی‌گیرد، در این جایگاه ضمانت اجرا، اقتصادی و تجاری است و جز در صورت‌های به خصوصی، کشور تحریم‌کننده اتباع کشور دیگر را تحت شمول مجازات قرار نخواهد داد؛ بلکه محدودیت‌های مالی کشور تحریم شده را به اشخاص و نهادهای در حال معامله با وی نیز تسری می‌دهد. با ذکر این تفاوت می‌توان دریافت که حضور اقتصادی سرمایه‌گذاران و اشخاص آمریکایی در ایران نیازمند لغو تحریم‌های اولیه و ثانویه می‌باشد. حال آن‌که طی برنامه جامع اقدام مشترک، تنها اجرای بخشی از قواعد تحریمی ثانویه متوقف شد. بنابراین بازگشت به برجام بستر حضور اشخاص آمریکایی را فراهم نخواهد کرد مگر آن‌که با اعمال تغییراتی بخشی از مقررات

¹⁶ Ex-ante Policy Analysis

تحریم‌های اولیه نیز لغو شوند. با این حال، حتی در صورت لغو تحریم‌های اولیه و ثانویه، شخص آمریکایی به عنوان یک سرمایه‌گذار خارجی، در حالی حاضر به سرمایه‌گذاری در ایران خواهد بود که تضمینات مناسبی ریسک غیرتجاری حاصل از این سرمایه‌گذاری را پوشش دهد.

۲- ملاحظه دوم: تصویب تعهدات ایالات متحده آمریکا در کنگره

بدیهی است که ضمانت اجرای حقوقی مناسب تعهدات آمریکا هنگامی قابل تصور است که این امر در کنگره تصویب گردد. در این رابطه باید نکاتی چند را یادآوری کرد: نخست این که این گزاره مادامی صحیحی است که هر دو طرف توافق تأکید بر ماهیت سیاسی این توافق نداشته باشند. دوم این که وجهه معاهداتی پیدا کردن توافقات سیاسی، پایداری حقوقی توافق را تا حدی ممکن خواهد کرد با این حال ریسک سیاسی ناشی از سرمایه‌گذاری اگر چه کاسته شده اما همچنان پابرجاست. سوم اینکه، تنها راه تضمین آرای هیأت حل اختلاف اعم از داوری و غیره، پیش‌بینی صلاحیت این محاکم و اعتبار آراء آنها طی یک مصوبه داخلی است (همانند مدل نفتا) است که بدیهی است هر دو طرف باید آن را بپذیرند و فرآیند فعلی نشان از عدم تمایل دو طرف به این مهم پس از بدعهدی‌های صورت گرفته دارد و چهارم این که، موانع سیاسی شکل‌گیری یک مصوبه در کنگره در راستای تحکیم توافق آمریکا با ایران، محدود به تعداد نمایندگان و سناتورهای موافق نیست، بلکه برخلاف ایران، در کشور آمریکا نظام قانونگذاری کاملاً مستقل از دولت تصمیم‌گیری خواهد کرد و در نتیجه ابتکار عمل با نمایندگان مجلس خواهد بود.

۳- ملاحظه سوم: تصویب توافق در فرآیند تلفیق و اصلاح بودجه

طرح و تصویب توافق در قالب فرآیند تلفیق و اصلاح بودجه که در راستای کاهش نصاب تصویب و افزایش شانس تصویب، توسط نگارندگان متن به عنوان ملاحظه‌ای در نظر آورده شده است که شاید ذهن برخی تصمیم‌گیران را به عنوان یک راه‌حل بالقوه به خود مشغول سازد. درست است که فرآیند اصلاح قانون بودجه فرآیندی کوتاه‌تر و سهل‌الوصول‌تر برای اخذ یک تضمین قانونی از کنگره یا سنای آمریکا است. اما این ایده نیز به خودی خود مشکلاتی دارد. در این رابطه، شایان ذکر است که فرآیند تدوین بودجه هم بی‌شبهت به تدوین قوانین دیگر نیست. تصویب بودجه فدرال به نحوی است که رئیس جمهور ابتدا یک درخواست به همراه منضمات و اولویت‌ها به مجلس نمایندگان ارائه می‌دهد، کمیته‌ای مشترک میان مجلس نمایندگان و سنا تشکیل و ضمن بررسی پیشنهاد رئیس جمهور و اطلاعات درخواست آن، قطعنامه بودجه را تدوین می‌کند و نهایتاً این قطعنامه ملاک بحث‌ها واقع خواهد شد، نه اصل پیشنهاد رئیس جمهور؛ در نتیجه ابتکار عمل در این حوزه نیز بیشتر با نمایندگان است. ضمناً، تصویب احکام فرابودجه‌ای، که دامنه آثار آن محدود به یک سال نخواهد بود معمولاً در کمیته مشترک سنا و مجلس نمایندگان مورد

مخالفت قرار می‌گیرد.^{۱۷} لذا تمرکز بر کنشی که تنها یکسال اثرگذار است و تصویب آن نیز با رایزنی‌های متعدد میسر خواهد بود، مشکلات برجام را دوچندان می‌کند. در واقع برای منتظر ماندن جهت تعلیق تحریم‌های ثانویه توسط رئیس‌جمهوری ایالات متحده آمریکا، باید منتظر تصویب هرساله قانون بودجه این کشور نیز باشیم.

۴- ملاحظه چهارم: محدود بودن منابع اعتباری آژانس‌های تضمین سرمایه‌گذاری

مقدار زیاد منابع مورد نیاز برای تضمین خسارات‌های احتمالی ناشی از عدم پایبندی طرفین به توافقی مانند برجام نگرانی دیگری است که یک آژانس تضمین سرمایه‌گذاری به تنهایی توانایی پوشش مخاطرات آن را ندارد. در مورد نمونه برتر یا همان «میگا»، تنها خسارات‌های چند صد میلیون دلاری برای هر یک از کشورها پوشش داده شده و روی هم رفته، کل اعتبار میگا برای سال ۲۰۲۰ میلادی، قریب به ۷ میلیارد دلار بوده است؛ بسیار کمتر از خسارات‌های احتمالی ناشی از خروج ایالات متحده آمریکا از برجام. همچنین این نهاد بیشتر با هدف تقویت سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی با اهداف مشخص توسعه‌ای و همراستا با اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد شکل گرفته است. با وجود این معایب، توجه به چند نکته درباره ملاحظه اجرایی چهارم می‌تواند مفید فایده واقع گردد:

- تمرکز نگارندگان بر «میگا» به عنوان نهاد اصلی و پرچم‌دار در حوزه پوشش ریسک غیرتجاری سرمایه‌گذاری خارجی است؛ لذا نهادهای بین‌المللی، عمومی و خصوصی متعدد دیگری نیز وجود دارند که گارانتی‌های مشابه ارائه می‌دهند و مسأله سقف پوشش خسارات در هر یک متفاوت است. از جمله نهادهای دیگری که مثل «میگا» ریسک غیرتجاری (سیاسی) را پوشش می‌دهند می‌توان به بانک توسعه آسیایی^{۱۸} (زیر مجموعه بانک جهانی) و بانک بین‌المللی بازرسی و توسعه^{۱۹} (عضو گروه بانک جهانی) نیز اشاره نمود.
- مسأله در این راهکار و سایر راهکارها جبران خسارات، شخص خصوصی سرمایه‌گذار خارجی در ایران است و نه دولت ایران؛ با توجه به اصول حقوق بین‌الملل عمومی تسری چنین امری به دولت ایران در قالب آژانس‌های تضمین و گارانتی دور از ذهن است. بنابراین به نظر حتی سقف چند صد میلیونی پوشش داده شده در میگا نیز بخش قابل توجهی از خسارات را در بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها پوشش خواهد داد که عاری از فایده نخواهد بود.

^{۱۷} برای مطالعه بیشتر درباره فرآیند اصلاح بودجه در ایالات متحده آمریکا ر.ک. به:

<https://www.usa.gov/budget>

^{۱۸} Asian Development Bank

^{۱۹} International Bank for Reconstruction and Development

• دستورالعمل‌های بانک جهانی^{۲۰} در خصوص حمایت و صیانت از سرمایه‌گذاری‌ای که منجر به توسعه پایدار شود، از جمله مزایای این نوع نهادها، همچون میگا است. دستورالعمل‌هایی نظیر لزوم ارزیابی زیست محیطی و اجتماعی پروژه‌های توسعه‌ای، عدم آسیب به محیط زیست، حفظ تنوع زیستی و فرهنگی، منع جابجایی اجباری، منع بهره‌کشی حین اجرا و عدم تخریب و محروم‌سازی نسبت به میراث فرهنگی، توسعه پایدار را به نحو چندجانبه تضمین می‌کنند. با توجه به آموذمان^{۲۱} یا همان دادآور^{۲۲} ویژه بانک جهانی و موسسه مالی بین‌المللی در این خصوص، می‌توان گفت چنین سازوکاری حتی خلأ قوانین و ساختار قضایی ایران در امر تضمین ابعاد اجتماعی و زیست محیطی توسعه پایدار را جبران خواهد ساخت. در نتیجه این وجه از ساختار میگا، نه تنها امری قابل ایراد نیست بلکه کاملاً در راستای توسعه پایدار کشور ایران قابل توجیه است.

در نهایت، راهکار مربوطه را می‌توان این‌گونه تعدیل نمود که دولت ایران در مذاکرات کنونی، تلاش نماید تا از طریق چند نهاد بین‌المللی پوشش‌دهنده مخاطرات غیرتجاری، تحریم‌های دولت ثالث را نیز به عنوان یک مورد از مخاطرات قابل پوشش، تحت ضمانت آن نهاد یا آژانس ضمانت‌کننده آورد، تا هر سرمایه‌گذار خارجی بر مبنای میزان سرمایه‌گذاری‌ای که در نظر دارد و سقف ضمانت نهاد تضمین‌کننده، بین مجموعه آن نهادها، پوشش مناسب و مطلوب خود را انتخاب کند. قابل پیش‌بینی است که در صورت تعمیم ریسک قابل پوشش به تحریم‌های دولت ثالث توسط میگا یا نهادهای جهانی مشابه، شرکت‌های بیمه خصوصی نیز ممکن است برای جذب مشتری به این امر روی بیاورند و در نتیجه طیف متنوعی از بیمه‌ها با سقف‌های متفاوت را برای تضمین این امر فراهم کنند. مضاف بر همه این موارد، در طی یک معاهده مستقلی میان ایران و آژانس تضمین‌کننده (به عنوان نمونه میگا) و با مشارکت دول عضو برجام، می‌توان مسأله حدود مسئولیت و میزان پوشش بیمه‌ای آن نهاد را در رابطه با موضوع ایران و قضیه خسارات ناشی از عدم پایبندی طرف‌های برجام، گسترش داد.

^{۲۰} برای مطالعه بیشتر در این رابطه ر.ک. به آدرس:

<https://www.worldbank.org/en/projects-operations/environmental-and-social-framework/brief/environmental-and-social-standards>

²¹ Ombudsman

^{۲۲} دادآور معادل فارسی آموذمان است که بر یک فرد یا نهاد مستقلی دلالت دارد که وظیفه آن بررسی و رسیدگی نقض حقوق افراد است.

توصیه‌های سیاستی (Policy Recommendations)

هر سه گزینه سیاستی مطرح شده ممکن مصائب و فوایدی داشته باشد؛ لذا توصیه‌های نگارندگان به سیاستمداران و تصمیم‌گیرندگان کشوری در این راستا بدین شکل صورت‌بندی نهایی می‌گردد:

گزینه سیاستی نخست:

با توجه به اصل ۱۳۹ قانون اساسی و همچنین لزوم اعتبار معاهداتی برای سلب مصونیت قضایی و اجرایی دولت‌ها، هر سازوکاری که تضمین سرمایه‌گذاری خارجی را از طریق داوری و قابلیت اجرای آرای آن علیه دولت‌ها مدنظر داشته باشد؛ بایستی به تصویب مجالس متعاهدین برسد. این امر را نیز در این خصوص باید مطمئن نظر داشت که معاهدات داوری، معمولاً زمانی کارایی دارند که مستقلاً یا طی معاهدات گسترش روابط اقتصادی و سرمایه‌گذاری تدوین و منعقد شده باشند؛ حال آن‌که چارچوب برجام، فارغ از این موارد است و یک سند اجرایی برای حل و فصل اختلافاتی ماهیتاً سیاسی است؛ لذا پیش‌بینی چنین راهکاری ذیل برجام با هدف اصلی برجام نامتناسب است و منجر به دشواری‌هایی در تصویب و اجرای کلیت سند خواهد شد.

گزینه سیاستی دوم:

نهادهایی که بر مبنای سازوکارهای مالی جهانی و یا منطقه‌ای، ریسک‌های غیرتجاری یا اصطلاحاً سیاسی ناشی از سرمایه‌گذاری خارجی را تضمین می‌نمایند، محدود به آژانس چندجانبه گارانتی سرمایه‌گذاری نمی‌باشد و در مواردی بانک‌های فراملی ضمانت‌نامه‌هایی را برای دولت‌ها فراهم می‌نمایند؛ از آن جمله می‌توان به بانک توسعه چندجانبه^{۲۳} اشاره کرد. با توجه به شهرت آژانس چندجانبه گارانتی سرمایه‌گذاری و عضویت جمهوری اسلامی ایران در آن، این آژانس به طور مشخص ذکر و بررسی شد. در صورتی که تعمیم پوشش گارانتی آژانس مذکور به ریسک سیاسی ناشی از تحریم مورد خواست باشد؛ می‌توان این امر را طی پیش‌بینی در معاهده‌ای مستقل با این آژانس میسر ساخت. معاهده‌ای که بر طبق آن، مسئولیت نهاد تضمین‌کننده و پوشش بیمه‌ای آن افزایش یابد. بدیهی است نحوه نگارش چنین معاهده‌ای باید به نحوی باشد که ریسک سیاسی ناشی از تحریم‌های دولت‌های خارجی را صراحتاً در برگیرد؛ به نحوی که سرمایه‌گذاری که در دوره اعتبار برجام توسط سرمایه‌گذاران خارجی در ایران انجام شده است را پوشش دهد.

²³ Multilateral Development Bank

گزینه سیاستی سوم:

کشورهای عضو برجام، برای تضمین تعهدات سیاسی خود، تعهد نمایند که جبران خسارات اشخاص خصوصی که ناشی از نقض تعهدات سیاسی آنان بوده را خواهند پذیرفت. این سازوکار اگرچه نسبت به مسئولیت مدنی مسبوق به سابقه بوده است اما با توجه به ماهیت غیرالزام آور^{۲۴} برجام بی سابقه است و به نوعی نقض غرض به نظر می آید. علی‌ایحال، می‌توان چنین سازوکاری را حداقل برای اشخاص خصوصی متصور بود. برای افزایش کارآمدی چنین سازوکاری نیاز است که طی سندی جداگانه؛ کشورهای عضو صندوقی مستقل تأسیس نمایند و منابع اعتبارات و سقف تعهدات آن را مشخص نمایند. در ادامه لازم است، مواردی که صندوق مسئول جبران خسارات شخص زیان‌دیده است را احصا نمایند. با توجه به این‌که در سازوکار جبران خسارات از طریق صندوق‌های جمعی، بازپرداخت هزینه‌ها از محل اعتبارات صندوق انجام می‌شود (که قاعداً وجوه آن متعلق به همه دولت‌های عضو است). در این سازوکار می‌بایست هیأتی فنی-حقوقی طی سازوکار پیش‌بینی شده برای رسیدگی به ادعاهای خسارات و راستی‌آزمایی آن تعیین شود. بنابراین، مسئولیت مشترک همه کشورهای عضو با وجود این‌که ممکن است تنها یک کشور عامل ورود خسارت به سرمایه‌گذار خارجی باشد، چالش مهم این راه‌حل است.

توصیه سیاستی نهایی

برای انتخاب راه‌حل‌های مذکور و همچنین تعیین جزئیات اجرا و عملیاتی‌سازی آن پیشنهاد می‌شود کمیته‌ای یا کارگروهی تخصصی از دانشمندان رشته حقوق بین‌الملل عمومی، حقوق تجارت بین‌الملل (شاخه سرمایه‌گذاری خارجی) و متخصصان حوزه روابط بین‌الملل (با انتخاب رئیس جمهور یا سران سه قوه) به علاوه مقامات مسئول در معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت خارجه، سازمان سرمایه‌گذاری خارجی (وزارت اقتصاد و امور دارایی)، بانک مرکزی، بیمه مرکزی و به ریاست نماینده رئیس قوه مجریه تشکیل گردد و با انتخاب از میان راه‌حل‌های مذکور و یا سایر راه‌حل‌ها جزئیات آن را برای درج در متن توافقنامه احتمالی تعیین نمایند. با این حال پیشنهاد نگارندگان، استفاده از **گزینه سیاستی دوم** و استفاده از نهادهایی همچون **میگا ذیل بانک جهانی** (و یا سایر آژانس‌های مشابه) است که این امر طی **معاهده‌ای مستقل** با این نهادها ممکن خواهد بود. بدیهی است نحوه نگارش چنین معاهده‌ای باید بگونه‌ای باشد که **ریسک سیاسی ناشی از تحریم‌های ایالات متحده آمریکا** را در بر بگیرد و **حدود مسئولیت آن و میزان پوشش ضمانت شده آن با مشارکت دول عضو برجام** افزایش یابد. همچنین شکل‌گیری صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری مجزا به همراه یک شورای داوری (ترکیب گزینه سیاستی یک و سه) نیز می‌بایست با دقت زیادی بررسی و محاسبه شود تا هزینه خروج مجدد ایالات متحده آمریکا از برجام

²⁴ Non-binding

و اعمال مجدد تحریم‌ها علیه ایران و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تأسیس شده در آینده، برای این کشور افزایش یابد.